

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (40 Minuten)

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2022/23

- mit Annette Strauch-Davey, M.A.

26.10.2022 "Data Curation in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz".
Referent: Reinhard Altenhöner, Ständiger Vertreter des Generaldirektors
der Staatsbibliothek zu Berlin, SPK

02.11.2022 "Die Schweizer Open Research Data Strategie".
Referent: Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, Prorektor der Universität Zürich
und Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der UZH

16.11.2022 "Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement mit Dataverse (Open Science)".
Referent: Peter Király, Ph.D., GWDG - IT in der Wissenschaft, Göttingen

07.12.2022 "Die Open Science Strategie der VolkswagenStiftung".
Referent: Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Dr. Georg Schütte, Hannover

UB Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (40 Minuten)

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2022/23

- mit Annette Strauch-Davey, M.A.

26.10.2022 "Data Curation in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz".
Referent: Reinhard Altenhöner, Ständiger Vertreter des Generaldirektors
der Staatsbibliothek zu Berlin, SPK

UB Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (40 Minuten)

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2022/23

- mit Annette Strauch-Davey, M.A.

02.11.2022 "Die Schweizer Open Research Data Strategie".

Referent: Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, Prorektor der Universität Zürich und Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der UZH

UB
Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (40 Minuten)

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2022/23

- mit Annette Strauch-Davey, M.A.

16.11.2022 "Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement mit Dataverse (Open Science)".
Referent: Peter Király, Ph.D., GWDG - IT in der Wissenschaft, Göttingen

UB
Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (40 Minuten)

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2022/23

- mit Annette Strauch-Davey, M.A.

07.12.2022 "Die Open Science Strategie der VolkswagenStiftung".

Referent: Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Dr. Georg Schütte, Hannover

UB
Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de